

PLAN DE GESTIÓN DE DATOS

El Plan de Gestión de Datos o Data Management Plan (DMP) es un documento metodológico que describe el ciclo de vida de los datos recopilados, generados y procesados durante la tesis doctoral. En este plan se deberá recoger como mínimo los tipos de datos que se tratarán, su formato, origen, almacenamiento, y qué medidas se tomarán para garantizar que se hará un tratamiento FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) de los mismos.

Duración de la investigación

Inicio: 25-10-2022

Fin: 24-10-2027

Proyecto vinculado

¿Se trata de una tesis vinculada a un proyecto? ¿Cuál?:

1. [Artificial Intelligence for Wind Turbine Condition Monitoring and Structural Health Monitoring:](#)
 - a. **PID:** PID2021-122132OB-C21
 - b. **Monto:** 103,697 €
 - c. **Fecha de Inicio:** 2022-09-01
 - d. **Fecha de Fin:** 2026-08-31

Financiamiento

¿Has recibido financiación para realizar la tesis? ¿De quién?:

Parcialmente por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y Generalitat de Catalunya para asistir a congresos y realizar publicaciones.

SOBRE ESTE PLAN DE GESTIÓN DE DATOS

Fecha de creación

25-05-2024

Última actualización

03-06-2025

Versión y fecha

Versión 1: 2024-05-25, plan de gestión de datos inicial

Versión 2: 2025-06-03, plan de gestión de datos para el año 2025 - 2026

Datos sensibles/personales

☒ No voy a trabajar con datos personales

1. CAPTURA DE DATOS

1.1 *¿Durante tu investigación utilizarás datos ya existentes? Si no es así, indica la procedencia de los datos que vas a utilizar.*

- ☒ Datos propios o datos del grupo de investigación CoDALab.
- ☒ Colaboradores académicos
- ☒ Bases de datos/archivos disponibles de forma pública

1.2 Descripción de los datos

1. Datos de vibraciones medidos en turbinas en Suecia del grupo EISLAB:
 - a. TIPO: Públicos
 - b. PROTOCOLOS O ESTANDARES:
 - c. HERRAMIENTAS:
 - i. Computador portátil personal
 - d. SOFTWARE:
 - i. Lenguaje de programación Python
 - ii. Visual Studio Code
 - iii. Git
 - iv. GitHub
 - v. MS Word
 - vi. Latex
 - vii. Google Drive

2. Datos de los sistemas SCADA y CMS de las turbinas una importante empresa del sector eólico offshore:
 - a. TIPO: Privados, Colaborador académico, los datos se usan de acuerdo con un acuerdo de confidencialidad firmado entre la empresa y el grupo de investigación.
 - b. PROTOCOLOS O ESTANDARES: los datos son compartidos mediante el almacenamiento Google Drive dentro de los sistemas de la universidad solo con las personas que vamos a hacer uso de estos. Para hacer uso de ellos se deben descargar y descomprimir bajo el compromiso de no divulgación. Para mantener su seguridad los datos son eliminados al terminar de usarlos, sin olvidar la eliminación de todos sus derivados (datos procesados y almacenados para entrenar los modelos).
 - c. HERRAMIENTAS:
 - i. Computador portátil personal
 - d. SOFTWARE:
 - i. Lenguaje de programación Python
 - ii. Visual Studio Code
 - iii. Git
 - iv. GitHub
 - v. MS Word
 - vi. Latex
 - vii. Google Drive

3. Datos de vibraciones y SCADA, medidos en turbinas en Suiza por parte de la universidad ETH Zürich:
 - a. TIPO: Públicos
 - b. PROTOCOLOS O ESTANDARES:
 - c. HERRAMIENTAS:
 - i. Computador portátil personal
 - d. SOFTWARE:
 - i. Lenguaje de programación Python
 - ii. Visual Studio Code
 - iii. Git
 - iv. GitHub
 - v. MS Word
 - vi. Latex
 - vii. Google Drive

1.3 Tipo y formatos de los datos

1. Datos de vibraciones medidos en turbinas en Suecia del grupo EISLAB:
 - a. TIPOLOGIA Y LONGEVIDAD DATOS ORIGINALES: Base de datos que contiene medidas de vibración en Gs almacenadas en formato separado por comas (.csv)
 - b. TIPOLOGIA Y LONGEVIDAD DATOS PROCESADOS: Los datos procesados se almacenan en formato parquet, el cual comprime los datos añadiendo una capa de seguridad y reduciendo el almacenamiento requerido, así como facilitando su manipulación.
2. Datos de los sistemas SCADA y CMS de las turbinas una importante empresa del sector eólico offshore:
 - a. TIPOLOGIA Y LONGEVIDAD DATOS ORIGINALES: Base de datos que contiene medidas de vibración en Gs almacenadas en formato parquet (.parquet) cuyo interior contiene archivos en formato XML con todos los datos que deben ser procesados y mediciones de sistema de control de las turbinas (SCADA) también en formato CSV
 - b. TIPOLOGIA Y LONGEVIDAD DATOS PROCESADOS: Los datos procesados se almacenan en formato parquet, el cual comprime los datos añadiendo una capa de seguridad y reduciendo el almacenamiento requerido, así como facilitando su manipulación.
3. Datos de vibraciones medidos en turbinas en Suecia del grupo EISLAB:
 - a. TIPOLOGIA Y LONGEVIDAD DATOS ORIGINALES: Base de datos que contiene medidas de vibración en Gs y diferentes mediciones de variables ambientales y de funcionamiento de las turbinas. Las mediciones están almacenadas en formato hdf5, organizados en estructuras.
 - b. TIPOLOGIA Y LONGEVIDAD DATOS PROCESADOS: Los datos procesados se almacenan en formato parquet, el cual comprime los datos añadiendo una capa de seguridad y reduciendo el almacenamiento requerido, así como facilitando su manipulación.

1.4 Indica el volumen de los datos

€ 10-30 GB

2. ALMACENAMIENTO DE DATOS Y SEGURIDAD

2.1 Indica las restricciones (comerciales, éticas o de confidencialidad) que pueden afectar a tus datos

- € Obligaciones contractuales
- € Obligaciones legales: copyright, propiedad intelectual

Para los datos privados se firma un acuerdo de confidencialidad para la no divulgación de dichos datos compartidos. Es por ello por lo que se habla de obligaciones legales y contractuales.

2.2 Riesgos principales en la seguridad de los datos

- RIESGOS:
 - Pérdida o robo de los datos
 - Borrado accidental
 - Pérdida o robo de la unidad de almacenamiento
 - Pérdida o robo del computador

2.3 Medidas a tomar para mitigar los riesgos de una posible pérdida de datos

- € Restricciones de acceso: Computador con clave para su inicio
- € Encriptación: Los discos del computador están encriptados con BitLocker
- € Procesamiento de datos: Los datos son procesados y almacenados nuevamente en archivos parquet
- € Copias de seguridad periódicas: Se realizan copias de seguridad en los sistemas de almacenamiento de la universidad (Google Drive)

2.4 ¿Dónde almacenarás los datos?

- € Almacenamiento físico (Discos solidos del computador que procesa los datos)
- € Servicio en la nube de la universidad (Google Drive)

Los datos se descargan y se descomprimen en el computador que realiza el procesamiento, sus discos están encriptados con BitLocker y está protegido por contraseña de acceso al escritorio. Así mismo, las copias de los datos que fueron compartidos están almacenadas en el Google Drive de la universidad detrás de varias capas de seguridad como ingreso por contraseña con segundo factor de autenticación habilitado.

3. DOCUMENTACIÓN DE LOS DATOS

3.1 Nombre y estructura de los archivos y carpetas

1. Datos de vibraciones medidos en turbinas en Suecia del grupo EISLAB:
 - a. Carpeta de datos originales:
 \Proyecto 1 Vibraciones\Pruebas\Datos\EISLAB Vibrations\Dataset_0*.csv
 - b. Carpeta de datos procesados:
 \Proyecto 1 Vibraciones\Pruebas\Datos\EISLAB Vibrations
 Signals\turbina.parquet
 - c. Carpeta de datos procesados y aumentados:

\Proyecto 1 Vibraciones\Pruebas\Datos\EISLAB
Augmented\turbina_augmented.parquet

2. Datos de los sistemas SCADA y CMS de las turbinas una importante empresa del sector eólico offshore:
 - a. Carpeta de datos originales:
\Proyecto 2\1_Datos_OW\SCADA\turbina_sensor\yyyymmdd-yyyymmdd.csv
\Proyecto 2\1_Datos_OW\CMS*.parquet
 - b. Carpeta de datos procesados:
\Proyecto 2\3_datos_procesados\SCADA\turbina_sensor.parquet
\Proyecto 2\3_datos_procesados\CMS\turbina_sensor.parquet
3. Datos de vibraciones medidos en turbinas en Suiza de la universidad ETH Zürich:
 - a. Carpeta de datos originales:
\ Proyecto 4 Loose Bolts \Datos\ aventa_blade_aerodynamic_imbalance\
Aventa_Taggenberg_dd_mm_aaaa.hdf5
 - b. Carpeta de datos procesados:
Proyecto 3 challenge\Experiments_vX\processed_data\ feats_final.parquet

3.2 Control de versiones

- ∄ Sin control de versiones: No hay necesidad al momento de control de versión de los datos procesados, estos se sobrescriben a medida que se avanza en el proyecto para agregar características o pulir el procesado. Si los datos son eliminados estos se pueden volver a procesar usando los scripts creados.
- ∄ Otros: Para los datos originales, se realiza control de versión manual poniendo un sufijo con el numero de la versión a las carpetas en el Google Drive. Si los datos son accidentalmente eliminados estos pueden ser recuperados con el control de versiones de Drive y/o su papelera

3.3 ¿Qué estándares de metadatos vas a utilizar?

- ∄ No usaré ningún estándar

Los metadatos de los datos originales, públicos y privados son provistos por los mismos proveedores, estos vienen en varios formatos dentro de los que se encuentran, un texto en la página web donde están publicados describiendo los datos, una lista en Excel con las variables y su descripción, un archivo en Word describiendo las variables y sus datos y finalmente un archivo en PDF con la descripción de estos.

Para nuestro caso, los datos procesados serán descritos por medio del archivo "Readme.md" del repositorio de código en donde se almacenarán los códigos (No se cargarán datos allí), también se pondrán descripciones de estos a modo de comentario o celda en formato Markdown entro de los cuadernos de tipo Jupyter creados para que se puedan utilizar y entender.

4. ACCEDER, COMPARTIR Y REUTILIZAR LOS DATOS

4.1 *¿Tienes restricciones para compartir los datos en relación con el reglamento vigente ([General Data Protection Regulation](#)) u otros (éticas, comerciales, de seguridad, propiedad intelectual o copyright)?*

Sí, un acuerdo de confidencialidad firmado con una importante empresa del sector eólico offshore

4.2 *¿Cuáles son los usuarios potenciales de tus datos y cómo los van a descubrir?*

Se realizará difusión en congresos y revistas especializadas, desafortunadamente los datos no podrán ser compartidos por lo que los métodos se pueden utilizar con datos similares que tengan los usuarios (Datos de sistemas SCADA y CMS públicos o de su propiedad)

4.3 *Especifica qué licencias vas a aplicar a los datos para permitir su reutilización al máximo*

Ninguna, algunos están disponibles públicamente ya y los privados no se pueden compartir por lo que no hay necesidad de ninguna licencia.

5. DEPÓSITO Y PRESERVACIÓN DE LOS DATOS

5.1 *¿Qué criterios utilizarás para seleccionar los datos a preservar a largo plazo?*

∅ Otros, indica: No se preservarán los datos a largo plazo.

5.2 *¿Cuánto tiempo preservarás los datos?*

No se preservarán los datos procesados por temas de almacenamiento y seguridad de la información. En adición los datos públicos estarán disponibles en la página web mínimo 10 años y el código se puede utilizar para procesarlos.

5.3 *¿En qué repositorio depositarás tus datos?*

∅ No se almacenarán en ningún repositorio